

TIL - O`QITISHDA MULTIMEDIA O`YINLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI

Xalmuxamedova Umida Rasulovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti

Kompyuter lingvistikasi va amaliy

tilshunoslik kafedrası o'qituvchisi

u.xalmuxamedova@nuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'qitishda media ta'limning xususiyatlari, afzalliklari, shuningdek multimedia va interaktivlik tushunchasi, multimedia resurslari hamda texnologiyalarining xorijiy tillarni o'qitish jarayonidagi ahamiyati to'g'risida gap boradi.

Kalit so'zlari: raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, internet tarmog'i, kompyuterning roli, multimedia vositalari, motivatsiyani oshirish, talabalarning qiziqishlari, yangicha metodlar, muammolar.

KIRISH

Ta'lim jarayonida masofaviy, ya'ni internet, televideniya, radio, kino, video, telefon va boshqa aloqa vositalari o'z samarasini ko'rsatmoqda. Mutaxassislar fikricha, axborotkommunikatsiya texnologiyalari talabalarning diqqatini jamlashga, qiziqtirishga, mustaqil fikr yuritishga, ijodkorlik faoliyatlarini yanada rivojlantirishga, axborot olish, uni qayta ishlash, umumlashtirish, xulosa chiqarishga o'rgatadi. Axborot kommunikatsiyaning globallasuvi sharoitida ta'lim jarayonida o'ziga xos talablar paydo bo'lmoqda. Bu talablar bevosita elektron ta'lim bilan chambarchas bog'liqdir.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish kerakki, zamonaviy bilim va axborot texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlantirishda munosib hissa qo‘shuvchi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun sohaga ilg‘or raqamli ta‘lim texnologiyalarini joriy qilish O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta’kidlab o‘tilgan.¹

Elektron ta‘lim barcha ta‘lim soxasini sifat jixatdan yanada yuqoriroq pog‘onaga ko‘tarishga, axborot madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ya’ni, o‘quvchiga o‘quv jarayonida nazariy bilim berish bilan materiallarni yuqori darajadagi zamonaviy texnika vositasida namoyish etish imkoniyatiga eta bo‘ladi. Bu yangilik va ta’bir joiz bo‘lsa, ilg‘or usul talabalarda qiziqish uyg‘otadi. Ular dars jarayonida o‘sha mavzularni samarali o‘zlashtirishlariga xizmat qiladi.

Til ma’lumotlar bazalari (lingvistik «Korpus») va multimedia resurslari (tematik internet saytlari, tarmoq ensiklopediyalari, galereyalar, muzeylar, o‘quv yurtlari virtual sayohatlari va boshqalar) talabalarning til va madaniy amaliyotni sezilarli darajada boyitishi va kengaytirishi mumkin. Tarmoq resurslari axborot–sub’ekt muhitini yaratish, ta‘lim va o‘z-o‘zini tarbiyalash, talabalarning shaxsiy va kasbiy qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish uchun bebaho asosdir. Biroq, internet resurslaridan o‘z bilganicha foydalanish tez va sifatli ta‘limning kafolati emas.²

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Multimedia texnologiyalari, global AKT va internetning ta‘lim berish jarayoni bilan bog‘liq masalalarni xorijiy metodist-olimlardan P.V.Cisoev, M.N.Evstigneev, L.G.Averkieva, Y.A.Chayka, R.K.Potapova, T.V.Karamysheva, I.A.Zimnyaya, L.P.Vladimirova, A.S.Karpov, N.Yu.Paxomova, L.P.Petrova va boshqalar o‘rganganlar. Lekin e’lon qilingan ishlarda AKT ni darslarda qo‘llashning ayrim jihatlari o‘rin olgan. Pedagog olimlar L.A.Mitchell va S.K.Gural chet tilini o‘qitishda AKTning grammatik ko‘nikmalarni shakillantirishdagi rolini o‘rganganlar.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - <https://president.uz/uz/lists/view/3324>.

² Sisoev P.V., Yevstigneev M.N. Sovremenniy uchebniy Internet-resurs v obuchenii inostrannomu yaziku // Inostrannie yazyki v shkole. 2018. № 6. 2 bet

P.V.СЫСОВЕВ elektron pochta, vebforum va blog orqali bir yoki birnecha o‘quv guruhlari (sinflari) talabalari o‘rtasida tarmoq aloqalarini tashkil etishning samarali natijalarini, metodist Yu.A.Chayka va L.G.Averkievalar esa AKTni yuqori kurslarda mustaqil ishlar uchun qo‘llanish jarayonini nazariy va amaliy jihatidan ko‘rsatib berganlar.

Tadqiqotda tizimlilik, qiyosiy va psixologik tahlildan foydalanildi. Ya’ni, talabalarning til o‘rganishdagi qiziqishlariga psixologik yondashib, an’anaviy darslar bilan AKT qo‘llanilgan darslar natijasi taqqoslab, tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Masofaviy ta’lim O‘zbekiston ta’lim tizimida yangi yo‘nalish bo‘lib, televidenie, Internet sayt va portallari orqali audio-video materiallar va multimedia vositalari asosida o‘qitishga asoslanadi.

Multimediali vositalar deganda bir vaqtning o‘zida harakatlanadigan tasvir, videofilm, animatsiyali grafik obrazlar, matnli tovushlar uyg‘unligida amalga oshirish imkonini beruvchi interfaol vositalar tushuniladi. Multimediali o‘quv material bosma material, tovushli, videoli va animatsion elementlarni o‘zida mujassamlashtirgan o‘quv materialidan iborat bo‘lib, tabiiyki, bu atama kompyuter xotirasidagi yoki disklardagi ma’lumotlarga nisbatan ishlatiladi.

Elektron ta’lim resurslari borasida unumdorlikni oshirish maqsadida pedagog-kadrlar ularga rasmlar, fotosuratlar, tovushli fragmentlar va albatta, animatsiya va video kiritishga harakat qiladi. Resurs va texnologiyalarga muvofiq tavsiflanuvchi zamonaviy so‘z “multimedia” ta’limda keng yoyildi va pedagoglar tomonidan dars o‘tish jarayonida keng foydalanilmoqda.

Multimedia tizimlarining yuzaga kelishi inson faoliyatining ko‘pgina jabhalarida inqilob yasadi. Multimedia texnologiyalari o‘zining eng keng qo‘llanilish sohalaridan birini ta’lim doirasida qo‘lga kiritdi. Multimediyaga asoslangan axborotlashtirish vositalari bir qator imkoniyatlari bilan ta’lim samaradorligini sezilarli darajada

oshirishga qodir bo‘lib qoldi. Shuni tushunish muhimki, boshqa ko‘pgina so‘zlar kabi “multimedia” so‘zi ham birvarakayiga bir necha turli ma’nodlarga ega.³

Multimedia – bu:

➤ ishlab chiqarish tartibi, turli tipdagi axborotlarni qayta ishlash vositalarini ishlatish va tatbiq qilishni tavsiflovchi texnologiyalar;

➤ turli tipdagi axborotlarni qayta ishlash va taqdim etish texnologiyalari asosiga qurilgan axborot resursi;

➤ turli tipdagi axborotlarni qayta ishlash va taqdim etishga bog‘langan holda ishlaydigan kompyuter dasturiy ta’minoti;

➤ turli tipdagi axborotlar bilan ishlashga imkon beradigan kompyuter apparat ta’minoti.

➤ an’anaviy statik vizual (matn, grafika), shu bilan birga dinamik (nutq, musiqa, audio-videofragmentlar, animatsiya va h.k.) xarakterli turli tipdagi axborotlarni o‘zida birlashtiruvchi axborotning o‘ziga xos umumlashgan ko‘rinishi.

Demak, keng ma’noda “multimedia” termini foydalanuvchiga (bir vaqtning o‘zida ham mutoala qiluvchi, ham eshituvchi, ham kuzatuvchi bo‘lgan) yanada samarali ta’sir ko‘rsatish maqsadiga yo‘naltirilgan turli xil dasturiy va texnik vositalarni qo‘llaydigan axborot texnologiyalari maydonini ifodalaydi.⁴

Kompyuter dasturlari yordamida chet tilini o‘rganish talabalarida katta qiziqish uyg‘otadi. Undan nutq faoliyatining barcha turlarini rivojlantirishda samarali foydalanish mumkin. Masalan:

– elektron pochta yoki chatdan foydalanish orqali talabalarining real vaqt rejimida yorqin muloqot qilishlari, ya’ni sheriklar o‘rtasida yozma ravishda haqiqiy suhbat uyushtirishda;

³ Erdog‘an Kartal. La place et les fonctions des produits multimédias dans la didactique du français langue étrangère/ Thèse de doctorat. Ankara : Université de Hacettepe, 2017. 300 p.

⁴ Abduraxim Abdimutalipovich Nasirov “Fransuz tilini elektron multimediali ta’lim jarayonida o‘qitishning ahamiyati” Academic research in Educational sciences Volume 2 | Issue 9 | 2021 1009-b

– interfaol dialog sifatida talabning kompyuter bilan o‘zaro aloqasi, ya’ni insonmashina suhbat sifatida;

– audio- va videoyozuvlarni eshitish, ko‘rish va tushunishda;

– matnlarni, ularga doir berilgan savol yoki testlarni o‘qib tushunishda.⁵

XULOSA VA TAKLIFLAR

Multimedia texnologiyalarining barcha imkoniyatlarini to‘liq ochib berish va ulardan samarali foydalanish uchun ta’lim oluvchilarga salohiyatli (kompetentli) o‘qituvchining ko‘magi zarur bo‘ladi.

Multimedia vositalari har xil ta’lim yo‘nalishlari(stillari) uyg‘unligida qo‘llanilishi va ta’lim olish hamda bilimlarni qabul qilishning turli ruhiy va yoshga doir hususiyatlariga ega bo‘lgan shaxslar tomonidan foydalanilishi mumkin: ayrim ta’lim oluvchilar bevosita o‘qish orqali, ba’zilari esa eshitib idrok etish, boshqalari esa(videofilmlarni) ko‘rish orqali ta’lim olishni va bilimlarni o‘zlashtirishni xush ko‘radilar.

Talabalarni ta’lim jarayonida AKTdan uzluksiz foydalanishga bo‘lgan qiziqishlarini o‘rganib quyidagi amaliy takliflarni berishi mumkin:

- raqamli vositalarni nafaqat darsda balki uyda ham foydalanishni talab qiluvchi vazifalar, ko‘proq internet materiallaridan foydalanib taqdimotlar qilish;
- internet tarmog‘idagi film, video va audioyozuvlarga doir vazifalarni bajarishni topshiriq qilib berish;
- darsliklarning tez-tez eskirgan ma’lumotlariga qarshi bo‘lgan ko‘plab yangi ma’lumotlarni internet tarmog‘idan dars jarayonida to‘g‘ridan-to‘g‘ri berib borish;
- talabalar tomonidan bajarilgan videoloyihalarni, taqdimotlarni rag‘batlantirish va eng a’lo sifatligini YouTube-ga va elektron kutubxonalarga joylashtirish;
- o‘rganilayotgan tilda so‘zlashuvchilar bilan, shuningdek xorijda o‘qiyotgan talabalar bilan internet tarmog‘ida tez-tez muloqotlar o‘rnatish.

⁵ Аверкиева Л.Г., Чайка Ю.А. ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (8) 2018. 11 бет.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - <https://president.uz/uz/lists/view/3324>.
2. Sisoev P.V., Yevstigneev M.N. Sovremenniyе uchebniye Internet-resurs v obuchenii inostrannomu yaziku // Inostrannie yazыki v shkole. 2018. № 6. 2 bet
3. Erdog’an Kartal. La place et les fonctions des produits multimédias dans la didactique du français langue étrangère/ Thèse de doctorat. Ankara : Université de Hacettepe, 2017. 300 p.
4. Abduraxim Abdimutalipovich Nasirov “Fransuz tilini elektron multimediali ta’lim jarayonida o‘qitishning ahamiyati” Academic research in Educational sciences Volume 2 | Issue 9 | 2021 1009-b.
5. Аверкиева Л.Г., Чайка Ю.А. ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (8) 2018. 11 бет.
6. www.researchgate.net
7. www.edu.uz
8. www.cyberleninka.ru
9. www.elibrary.uz